

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvchi,

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori

E-mail: hamidov-2018@list.ru

JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH

For citation: Khamidov Nurmukhammad Orif ugli. QUALIFICATION OF THE ACT IN THE EVENT OF A MISTAKE IN RELATION TO THE SIGNS OF THE CRIME PROVIDED FOR IN THE SPECIAL PART OF THE CRIMINAL CODE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 49-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312581>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola shaxs tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi maxsus qismida nazarda tutilgan jinoyat belgilariga nisbatan xato qilinganida aynan o'sha qilmishni kvalifikatsiya qilish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada asosan sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishning (harakat yoki harakatsizlik) xususiyatlaridan, ya'ni jinoyat tarkibi elementlariga asoslangan holda uni malakalashga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek ilmiy ish natijasi bo'lmish ushbu maqolada ayni mavzuga oid qator dolzarb masalalarga alohida yondashilgan.

Kalit so'zlar: tamom bo'lgan jinoyat, jinoyat, obyekt, jinoyat tarkibi, aybdor shaxs, kvalifikatsiya.

Хамидов Нурмухаммад Ориф угли,

Исполняющий обязанности доцента кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,

Доктор философии по юридическим наукам (PhD)

E-mail: hamidov-2018@list.ru

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЯ ПРИ ОШИБКЕ В ОТНОШЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ОСОБЕННОЙ ЧАСТЬЮ УК РУ

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья посвящена вопросам квалификации деяния при допущении лицом ошибки относительно признаков преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В статье особое внимание уделяется его квалификации исходя из признаков совершенного общественно опасного деяния (действия

или бездействия), то есть признаков преступления. Также в данной статье, являющейся результатом научной работы, отдельно рассматривается ряд актуальных вопросов, относящихся к той же теме.

Ключевые слова: оконченное преступление, преступление, объект, состав преступления, виновное лицо, квалификация.

Khamidov Nurmukhammad Orif ugli,

Acting Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: hamidov-2018@list.ru

QUALIFICATION OF THE ACT IN THE EVENT OF A MISTAKE IN RELATION TO THE SIGNS OF THE CRIME PROVIDED FOR IN THE SPECIAL PART OF THE CRIMINAL CODE

ANNOTATION

This scientific article is devoted to the issues of qualification of the act when a person commits a mistake regarding the signs of the crime provided for in the special part of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. In the article, special attention is paid to its qualification based on the characteristics of the committed socially dangerous act (act or inaction), that is, the elements of the crime. Also, in this article, which is the result of scientific work, a number of current issues related to the same topic are separately approached.

Keywords: finished crime, crime, object, composition of crime, guilty person, qualification.

O‘zbekiston Respublikasi JK Maxsus qismida shaxsga xos belgilar jinoyatning zaruriy yoki kvalifikatsiya qilish belgisi sifatida ko‘rsatilgan bo‘lishi mumkin. Jinoyat subyekti aynan shaxsga nisbatan ham xato qilish mumkin.

Shaxsga nisbatan xatoda aybdor aniq bir shaxsga tajovuz qilmoqdaman deb o‘ylab, boshqa bir shaxsga zarar yetkazadi, jabrlanuvchining alohida belgilariga, jabrlanuvchilar soniga nisbatan yanglishadi.

M.B.Fatkullina shaxsga nisbatan xatoni qilmishning kvalifikatsiyasiga ta’sir qilmaydigan xatolar guruhiga kiritadi[1].

Ushbu holatda jabrlanuvchi shaxsi o‘zgarsada, aybdorning qasdi qaratilgan obyekt zarar ko‘radi, shuning uchun ham qilmish tamom bo‘lgan jinoyat deb topiladi. Adabiyotlarda bunday holatlar: ayb shakliga, jinoyatni kvalifikatsiyasiga, jinoiy javobgarlikka ta’sir qilmaydigan jabrlanuvchi shaxsga nisbatan xato hisoblanib, jinoyat obyektini aybdorning qasdi bilan qamrab olinadi. Agar jabrlanuvchi shaxsining o‘zgarishi bilan jinoyat obyektini o‘zgarsa, qilmish o‘zining ijtimoiy va yuridik xususiyatini o‘zgartiradi va qilmish qasdning yo‘naltirilganligiga qarab kvalifikatsiya qilinadi[2].

Shaxsga nisbatan xatoning bu turi qilmishning og‘ishiga nisbatan xatoga o‘xshab ketadi. Ayrim olimlar qilmishning og‘ishi faktik xatoning maxsus turi deb hisoblaydilar. Bunday holatning mavjudligi aybdor xayotdan mahrum qilmoqchi bo‘lgan shaxsga nisbatan yanglishish bilan bog‘liq emas, balki aybdorga bog‘liq bo‘lmagan boshqa sabablarga bog‘liqdir. Boshqalar esa bu fikrga qarshi chiqadilar[3]. V.A.Yakushin va V.V.Nazarovlarning qayd etishicha, aybdorning harakatlari o‘zida ushbu vaziyatda xech qanday og‘ishni ifodalamaydi. Jinoiy tajovuz qaratilgan obyektgina (jabrlanuvchi) og‘adi. Shuning uchun bu yerda aybdor harakatlarining og‘ishi haqida emas, tajovuz qaratilgan obyektning og‘ishi haqida gapirish kerak[4].

Bizningcha, bir obyekt doirasida shaxsga nisbatan xato qilmishning kvalifikatsiyasini o‘zgartirmaydi. Biroq mazkur jinoyatda qo‘shimcha-obyektga tajovuz qilish tufayli zarar ko‘radigan shaxs alohida belgilarga ega bo‘lishi - guvoh, jabrlanuvchi, ekspert, tarjimon yoki ularning yaqin qarindoshlari bo‘lishi talab etiladi. Aybdor aynan ushbu shaxslar sog‘lig‘iga shikast yetkazishga nisbatan qasddan harakat qiladi. Bu jinoyatning qo‘shimcha obyektini bo‘lgan o‘zga shaxsning

sog'ilig'i esa – JK 109-moddasida ko'rsatilgan jinoyatning asosiy-bevosita obyektidir. Shu sababli ham ko'rsatib o'tilgan shaxslardan boshqasiga zarar yetkazilsa qilmishning kvalifikatsiyasi o'zgarib, jinoyatlar jami tariqasida JKning 25-modda 2-qismi, 238-moddasi va 109-moddasi bilan baholanadi.

Jabrlanuvchining boshqalardan farqlovchi alohida belgilarga ega bo'lishi ko'plab jinoyatlarning zaruriy yoki kvalifikatsiya qiluvchi belgisi sifatida ko'rsatiladi. Jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida JKning 115-moddasi, 121-moddasi, 127-moddasi, 128-moddasi, 129-moddasi, 136-moddasi va boshqa qator moddalarda jabrlanuvchiga xos belgilar jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida ko'rsatilgan.

Ba'zi holatlarda jabrlanuvchi shaxsga xos belgilar kvalifikatsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi: homiladorligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish, o'jiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish, o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarishi munosabati bilan shaxsni yoki uning yaqin qarindoshlariga nisbatan jinoyat sodir etish, yaqin qarindoshga nisbatan jinoyat sodir etish, 18 yoki 14 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinoyat sodir etish.

Jabrlanuvchi shaxsga xos alohida belgilarga nisbatan yanglishish mumkin bo'lgan ayrim holatlarga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Jinoyat huquqi fanida obyektiv yondashuv vakillari kamchilikni tashkil etadi. Ular xato qilish tufayli homilador bo'lmagan ayolni hayotiga tajovuz qilishni og'irlashtiruvchi holatlarsiz tamom bo'lgan jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilib, jabrlanuvchining alohida xususiyatlariga nisbatan yanglishishni aybdor foydasiga hal qiladilar[5]. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Qasddan odam o'ldirishga oid sud amaliyoti to'g'risida"gi qarorida ham jinoyat kvalifikatsiyasi huddi shunday hal qilingan. Unda belgilanishicha aybdor aslida homilador bo'lmagan ayolni homilador deb qasddan o'ldirgan bo'lsa, basharti uning harakatlarida JK 97-moddasining ikkinchi qismida ko'rsatib o'tilgan javobgarlikni og'irlashtiruvchi boshqa holatlar mavjud bo'lmasa, qilmish JK 97-moddasining birinchi qismi bo'yicha kvalifikatsiya qilinadi[6]. N.Svyatenok tomonidan ham qilmishni bunday kvalifikatsiya qilinishi qo'llab-quvvatlanib, JKning 97-moddasi, 2-qismi, "b" bandi bo'yicha kvalifikatsiya qilish uchun ayolning faktik jihatdan (obyektiv) homilador ekani, shuningdek aybdorning bu holat haqida ishonarli ma'lumotlarga ega bo'lishi lozimligini (subyektiv omil) ta'kidlaydi. Agar shaxs ayolning homiladorligiga aniq ishongan holda o'ldirsa-yu, lekin homiladorlik fakti bo'lmasa, qilmish JKning 97-moddasi 1- qismi bilan oddiy odam o'ldirish deb kvalifikatsiya qilinadi, JK 97-modda 2-qism "b" bandi bilan javobgarlik faqatgina aybdor ayolning homilador ekanligini bilgani holda, faktik jihatdan xomilador bo'lgan ayolni o'ldirsagina yuzaga keladi[7].

Obyektiv-subyektiv yondashuv vakillari, homilador bo'lmagan ayolni, homilador deb o'ldirishni kvalifikatsiya qilishda, ayolni homiladorligini bilish va kelib chiqqan oqibatni hisobga olib, jinoyatlar jami tarzda kvalifikatsiya qiladilar[8]. Bu fikrga qo'shilish qiyin, chunki bundan ikkita jabrlanuvchi mavjudligi anglashiladi, ulardan biri o'ldirilgan, boshqasining xayotiga esa suiqasd qilingan bo'ladi.

Subyektiv yondashuv vakillarining fikricha, jinoyatni kvalifikatsiya qilishda qasdning yo'naltirilganligi va mazmuni muhim o'rin tutadi. Biroq ularning o'zlari ham ikki yo'nalishga bo'linadi. Birinchi yo'nalish vakillari xomilador bo'lmagan ayolni homilador deb o'ylab o'ldirishni, homiladorligi aybdorga ayon bo'lgan ayolni o'ldirishga suiqasd deb kvalifikatsiya qilishni taklif qiladilar[9]. Subyektiv yondashuvning ikkinchi guruhi vakillari (S.V. Borodin, G.N. Borzenkov, G.O. Koshaeva) shaxsning biologik xususiyatlariga nisbatan xato qilinsa, og'irlashtiruvchi holat bo'yicha tamom bo'lgan jinoyat deb kvalifikatsiya qilish kerakligini ta'kidlashadi[10, 11, 15]. Ular o'z fikrlarini aybdorning og'irlashtiruvchi holatga nisbatan egri qasddan munosabatda bo'lishi mumkinligi bilan asoslashadi. Bu o'rinda S.V. Borodin aybdorning jabrlanuvchini homiladorligini bilishi deganda, uning haqiqatda homiladorligini emas, balki uning bu haqda bilgilanligi muhimligini tushunadi[10]. Biroq ayol haqiqatda homilador bo'lmasa va aybdor bunga nisbatan vijdonan yanglishsa, uning harakatlarini og'irlashtiruvchi holat sifatida kvalifikatsiya qilinishi to'g'ri emas. Chunki, sodir etilgan qilmish va aybdor qasdining mazmuni qonunda belgilangan og'irlashtiruvchi holatga mos kelishi shart.

Bizning fikrimizga ko'ra, xatoning bu turida qilmishni faktik xato qoidalariga amal qilgan holda, qasdning mazmunidan kelib chiqib xomilador ayolni o'ldirishga suiqasd deb kvalifikatsiya qiluvchi birinchi guruhdagi subyektiv yondlashuvchilar haqdir. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumi qaroridagi bu kabi qilmishni JK 97-modda 1-qismi bilan kvalifikatsiya qilinishi kerak degan tushuntirish ham obyektiv ravishda ayblash tamoyiliga asoslangan. Obyektiv ravishda ayblash tamoyilida faktik jihatdan mavjud holat hisobga olinib, qilmish kelib chiqqan oqibatga qarab kvalifikatsiya qilinadi. Subyektning o'z qilmishiga bo'lgan ruhiy munosabati hisobga olinmaydi. Ushbu jinoyatda aybdor "oddiy odam o'ldirish" ga nisbatan ijtimoiy xavfi yuqori bo'lgan "homilador ayol" ni o'ldirishga qaratilgan harakatlari uchun garchi JK 97-modda 1-qismi bilan tamom bo'lgan jinoyat javobgarlikka tortish uchun asos bo'luvchi odam o'limi yuz bergan bo'lsa ham aybdorning o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga uning qasdi bilan qamrab olingan jinoyat oxiriga yetkazilmaganligi uchun qilmish JK 25-modda, 2-qismi va 97-modda 2-qismi "b" bandi bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Aybdor aslida homilador bo'lgan ayolni xomilador emas deb o'ldirsa, uning harakatlarida boshqa og'irlashtiruvchi holatlar mavjud bo'lmasa, JKning 97-modda 1-qismi bilan javobgarlikka tortish lozim. Chunki homiladorligi aybdorga ayon bo'lgan ayolni qasddan o'ldirishda qasdning tafakkuriy belgisi aybdorning ayolni homilador ekanligini anglaganligidir.

Bizningcha, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qaroriga quyidagi o'zgartirish kiritishni taklif qilamiz:

"Aybdor yanglish taxmin asosida, aslida homilador bo'lmagan ayolni homilador deb qasddan o'ldirgan bo'lsa, basharti uning harakatlarida JK 97-moddasining ikkinchi qismida ko'rsatib o'tilgan javobgarlikni og'irlashtiruvchi boshqa holatlar mavjud bo'lmasa, qilmish JK 25-modda 2-qismi va 97-moddasi 2-qismi "b" bandi bo'yicha kvalifikatsiya qilinadi".

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator normalarida shaxsga qarshi qaratilgan jinoyatlarda jabrlanuvchining yoshi jinoyatning zaruriy yoki kvalifikatsiya qiluvchi belgi sifatida belgilangan. JKning 127-moddasida voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy harakatlarga jalb qilish, 128-moddasida 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 129-moddasida 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz - buzuq harakatlar qilganlik, 130-moddada 21 yoshga to'lmagan shaxslar o'rtasida pornografik narsalarni namoyish qilish uchun javobgarlik belgilangan bo'lsa, 118, 119-moddalar, 135-moddasi 3-qismida jabrlanuvchining yoshi kvalifikatsiya qiluvchi belgi sifatida ko'rsatilgan.

Jinoyat sodir etayotgan shaxs jabrlanuvchining yoshi masalasida ham xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Bunday xatoning jinoyat-huquqiy ahamiyati nimada? Bu masalaga sud-tergov amaliyotida turlicha baho beriladi.

Masalan, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Chilonzor tuman sudining 2016-yil 12-apreldagi hukmi bilan dastlabki tergov organi tomonidan sudlanuvchi N.ning jabrlanuvchi voyaga yetmagan G.ni moddiy jihatdan qiynalganligini bila turib, undan fohishabozlikda foydalanish holati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi JK 135-moddasi 3-qismining "a" bandi bilan; N. va M.larning o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lishib, 80.000 so'm evaziga J. bilan G.ni jinsiy aloqa qilishi uchun qo'shmachilik qilganlik holati bo'yicha jinoiy harakatlari O'zbekiston Respublikasi JK 131-moddasi 2-qismining "a" bandi bilan noto'g'ri kvalifikatsiya qilingan deb hisoblab, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2010-yil 29-oktabrdagi "Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi qarorining 14-bandida o'n sakkiz yoshga to'lmagan yoki o'n to'rt yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatini sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlik, faqat, aybdor jabrlanuvchining yoshi to'g'risida mazkur jinoyatlarni sodir etgunga qadar aniq bilgan (qarindosh, tanish, qo'shni bo'lgan va h.k.) holda yoki jabrlanuvchining tashqi qiyofasi uning yoshidan aniq dalolat bergan holda kelib chiqishi, jabrlanuvchi o'zining yoshiga nisbatan ulg'ayganroq ko'rinishi asosida kelib chiqqan insofli yanglishish aybdor shaxsga nisbatan mazkur kvalifikatsiya belgilari qo'yilishini istisno etishili haqidagi tushuntirishlaridan kelib chiqib, sudda aniqlangan holatlarga baho berib, sudlanuvchi N. va M. lar jabrlanuvchi G.ning 18 yoshga to'lmaganligini bilishmaganligi haqidagi ko'rsatuvlariga, jabrlanuvchining ham o'zini 19 yoshga

to'lganligi haqida aytib tanishtirganligi haqidagi vajlariga baho berib, N.ning harakatlarini O'zbekiston Respublikasi 135-moddasi 3-qismining "a" bandidan 135-moddasi 2-qismining "d" bandiga, N. va M. larning ayblovidan O'zbekiston Respublikasi JK 131-moddasi 2-qismining "a" bandini chiqarib, tergov organi tomonidan jabrlanuvchining yoshiga nisbatan xato qilinganlik xolatida jinoyatni noto'g'ri kvalifikatsiyasiga to'g'ri yuridik baho bergan[12].

Agar jabrlanuvchini qonunda belgilangan yoshga yetmagan deb jinoyat sodir etilsa, lekin bu yoshga yetgan bo'lsa, qilmish qasddan jinoyat sodir etishga suiqasd deb baholanishi lozim. JKning jabrlanuvchining yoshi zaruriy yoki kvalifikatsiya qiluvchi belgi qilib belgilangan boshqa moddalarida ham jinoyat ushbu qoidaga asoslanib kvalifikatsiya qilinishi kerak. Mazkur qoidani O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2009-yil 24-noyabrdagi "Odam savdosiga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 12-sonli qaroriga ham kiritib, sud amaliyotida yuzaga keladigan bu kabi muammolarni baratarf etish zarur deb hisoblaymiz.

Jabrlanuvchilar soniga nisbatan faktik xato jinoyat qonuni normasida jabrlanuvchilarning soni zaruriy yoki kvalifikatsiya qiluvchi belgi sifatida belgilangan bo'lsagina ahamiyatga egadir. Masalan, aybdor ikki yoki undan ham ko'proq shaxslarni qasddan o'ldirganda (JK 97-modda 2-qismining "a" bandi) qasdining yo'naltirilganligi muhim o'rin tutadi. Ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirishda shaxs yagona jinoiy niyat bilan harakat qiladi va odatda, bir vaqtning o'zida sodir etiladi.

Ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirish niyatida harakat qilayotgan shaxs jabrlanuvchilarning soniga nisbatan xato qilishi mumkin. Ushbu xato jinoyatni kvalifikatsiya qilishda muhim o'rin tutadi. Xatoning bu turini ikkiga bo'lish mumkin:

1) aybdor ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirish niyatida harakat qiladi, lekin ulardan birini hayotdan mahrum qiladi, ikkinchisining o'limi esa kelib chiqmaydi;

2) aybdor bir kishini o'ldirmoqchi bo'lib, bir necha kishi o'ldirishi ham mumkin.

Jinoyat huquqi nazariyasida ushbu ikki holatni ham hal qilishga nisbatan turli munosabatlar mavjud. I.O.Tkachyov jabrlanuvchilarning soniga nisbatan yanglishish faktik xatoning alohida turi bo'lib, uni jinoyat natijasida kriminal zarar yetkazilgan shaxslar soniga nisbatan xato deb hisoblaydi[13]. Boshqalar bunday xato turini jinoiy qilmish tufayli kelib chiquvchi oqibatning soniga ("og'irligi") nisbatan xato deb hisoblaydi[14]. Ayrimlar shaxs yagona qasd bilan harakat qilgan xolda bir shaxsni o'ldirib, ikkinchisiga suiqasd qilgan holda bunday xato kvalifikatsiyaga ta'sir qilmaydi deb[10][15], ikki yoki undan ortiq shaxsni qasddan o'ldirish sifatida kvalifikatsiya qiladilar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qaroriga ko'ra xatoning bu turida jinoyat O'z.R. JKning 25-modda 2-qismi hamda 97-modda 2-qismi "a" bandi va 97-moddasining tegishli qismi kvalifikatsiya qilinishi kerak [6].

Ikki yoki undan ortiq shaxsni qasddan o'ldirish jinoyatini to'g'ri kvalifikatsiya qilishda aybdorning jinoyat sodir etish paytidagi niyati muhimdir. Ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirishga nisbatan aybdor yagona niyat bilan harakat qilganda qilmishga va uning natijasida kelib chiqadigan oqibatga nisbatan to'g'ri qasddan munosabatda bo'lib, u ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirayotganligini angelaydi, ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirishiga ko'zi yetadi va ularning o'limini istaydi. Aybdor ikki yoki undan ortiq kishini o'ldirishni istagan bo'lsada, lekin biri o'lib, qolganlari o'lmasa, uning qasdi qisman amalga oshiriladi. JKning 97-modda 1-qismi bilan kvalifikatsiya qilish uchun yetarli bo'lgan - odam o'limi kelib chiqadi. Shuning uchun ham xatoning bu turida jinoyatni kvalifikatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi tomonidan to'g'ri amalga oshirilgan. Ya'ni jinoyat natijasida haqiqatda kelib chiqqan jinoiy-huquqiy oqibat va aybdorning qasдини hisobga olib kvalifikatsiya qilinishi to'g'ridir.

Jinoyat huquqi nazariyasida murdani tirik deb o'ylab, uni o'ldirishga harakat qilish bilan bog'liq faktik xatoda qilmishni kvalifikatsiya qilish masalasi ham hanuzgacha munozaraligicha qolmoqda. "Faktik jihatdan xayot bo'lmagan insonni o'ldirishga qilingan harakat ushbu predmetning (obyekt) yaroqsizligi tufayli jinoyat hisoblanmaydi"[17], -degan fikrni ilgari suruvchilar bir guruhni tashkil qiladi. Ikkinchi guruhdagilar esa: "Murdaga o'q uzishda obyektga tajovuz qilish faktik jihatdan yuz bermaydi. Bunday narsa yoki predmet bilan bog'liq sodir etiladigan qilmishda ijtimoiy munosabatlar yuzaga kelmasada, ushbu predmetga tajovuz qilish jinoyatchi zarar yetkazmoqchi bo'lgan ijtimoiy munosabatlar himoyasida bo'lganligi uchun ham jinoyat huquqini qiziqtiradi. Agar

shaxsning tasavvuri haqiqatga to'g'ri kelganda qasd qaratilgan ijtimoiy munosabatlar zarar ko'rgan bo'lar edi. Uning xatosi tufayligina ijtimoiy munosabatlarga zarar yetmaydi. Murdani o'ldirishga harakat qilganlik uchun javobgarlikni belgilash, murdani o'rnida tirik shaxs bo'lganda, uning o'ldirilishi mumkinligi bilan bog'liq", - deb ta'kidlaydilar. S.V. Borodin: "O'lik odamni o'ldirishning imkoni yo'q, lekin oqibat shaxsga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra kelib chiqmaganligi uchun ham uning harakati jinoyat hisoblanadi. Yaroqsiz obyektga suiqasd qilganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim"[10], - degan xulosani bildiradi.

Murdani tirik hisoblab uni o'ldirishga qilingan harakatlarni odam o'ldirishga suiqasd deb kvalifikatsiya qiluvchilarning fikri to'g'ri bo'lsada, bunday kvalifikatsiya qilish to'g'ri asoslantirilmagan. Murdani tirik deb o'ylab o'ldirishga qaratilgan harakatlarni yuridik jihatdan to'g'ri baholash uchun jinoyat natijasida ijtimoiy munosabatlarga qay tarzda zarar yetishi hisobga olinishi kerak. Ya'ni bunda shaxsning qasdi nimaga qaratilganligi muhim o'rin tutadi. Jinoyat sodir etayotgan shaxs o'z qilmishi bilan aynan ijtimoiy munosabatlarga (shaxsning xayoti, sog'lig'i, sha'ni, qadr-qimmatini) zarar yetkazishi mumkin bo'lsa-yu, o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ijtimoiy munosabatlar zarar ko'rmasa, qilmishni shu jinoyatni sodir etishga suiqasd deb kvalifikatsiya qilish lozim. Chunki ushbu huquqlar shaxs bilan chambarchas bog'liq bo'lib, undan ajratish va bir-biridan alohida tasavvur ham qilish mumkin emas.

Predmetning turiga nisbatan xato natijasida qasd qaratilganidan boshqa turdagi obyekt tajovuzga uchrashi ham mumkin. A.I.Sitnikovaning ta'kidlashicha, agar predmetga nisbatan xato obyektga nisbatan xato bilan bog'liq bo'lsa, qilmishni jinoyatlar jami tarzida: subyektning qasdi bilan qamrab olingan jinoyatga suiqasd va haqiqatda tajovuzga uchragan ijtimoiy munosabat tamom bo'lgan jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi kerak[19].

Bu fikrga qo'shilib bo'lmaydi, chunki qilmishni shaxs aybi mazmunidan kelib chiqib kvalifikatsiya qilish to'g'ri bo'ladi. Masalan, o'qotar qurolni o'g'irladim deb, qurolga o'xshatib yasalgan suviner o'g'irlangan holatda, qilmish o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda egallashga suiqasd deb kvalifikatsiya qilinadi (JK 25-moddasi, 2-qismi, 247-moddasi). Bunda jinoyat shaxsning o'ziga bog'liq bo'lmagan holda oxiriga yetkazilmaydi. Aybdorning qasdi qaratilgan ijtimoiy munosabatlar zarar ko'rish xavfi ostida qoladi. Haqiqatda tajovuzga uchragan obyektga zarar yetkazishga nisbatan aybdor ehtiyotsiz munosabatda bo'ladi. Jinoyat kodeksida esa talon-taroj jinoyat faqatgina qasddan sodir etilishi belgilangan. Shuning uchun ham qilmishni jinoyatlar jami tarzida emas, balki aybdorning qasdi qaratilgan jinoyatga suiqasd deb kvalifikatsiya qilish to'g'ri bo'ladi.

Jinoyat predmeti turiga nisbatan xato amaliyotga turlicha hal qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 2000-yil 28-aprelda qabul qilingan qarorida: "Qalbakiligini bilmagan holda qalbaki valyuta qimmatliklarini olgan va keyinchalik ularni o'tkazgan shaxsning qilmishi valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda o'tkazish sifatida tavsiflanishi lozim"[20], -deyilgan.

Jinoyatning bunday kvalifikatsiya qilinishini jinoyat huquqi nazariyasidagi va biz tomonimizdan chiqarilgan nazariy xulosalarga mos kelmaydi. Chunki valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish jinoyatining predmeti, muomalada bo'lgan valyuta qimmatliklari bo'lishi shart. Valyuta qimmatliklarining qalbakiligini bilmagan holda o'tkazsa, qilmish, chet el valyutasini qonunga xilof ravishda o'tkazishga suiqasd deb kvalifikatsiya qilinishi kerak. Bunda jinoyat obyektiv tomoni to'liq bajarilsada, aybdorning qasdi to'liq amalga oshirilmaydi. Shuningdek qalbaki deb o'ylab, qalbaki bo'lmagan chet el valyutasini o'tkazsa qilmish qalbaki chet el valyutasini o'tkazishga suiqasd deb kvalifikatsiya qilinishi kerak. Huddi shunday holat Oliy sud Plenumining 28.04.2017-yildagi "Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga oid jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida" gi 12-sonli qarorida to'g'ri hal qilingan bo'lib, unda belgilanishicha, agar aybdor tomonidan bila turib giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar niqobi ostida qandaydir boshqa moddalar o'tkazilsa yoki sotilsa, bunday harakatlar firibgarlik tarkibini beruvchi jinoiy qilmish, oluvchining harakatlari esa – giyohvandlik vositalari, ularning analoglari,

psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda olishga suiqasd qilish sifatida kvalifikatsiya qilinishi kerak[20].

Shundan kelib chiqib Oliy sud Plenumining “Valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o‘tkazishga doir ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida” gi qarorini 12-qismi 2-xatboshisi quyidagi tarzda bayon etilsa to‘g‘ri bo‘lar edi:

“Qalbakiligini bilmagan holda qalbaki valyuta qimmatliklarini olgan yoki o‘tkazgan shaxsning qilmishi valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o‘tkazishga suiqasd sifatida tavsiflanishi lozim”.

Jinoyat predmeti va unga nisbatan xatoni o‘rganish orqali shunday xulosaga kelish mumkinki predmetga nisbatan xato quyidagi hollarda jinoyat-huquqiy ahamiyatga ega bo‘ladi:

1. Agar predmet turiga nisbatan xato, jinoyat obyektining o‘zgarishiga sabab bo‘lsa, qilmish qasd qaratilgan jinoyatga suiqasd sifatida kvalifikatsiya qilinadi.
2. Predmetning miqdoriga nisbatan xato natijasida, qasd qaratilganidan kamroq miqdordagi predmet jinoyat tajovuzga uchrasa, qilmish qasd bilan qamrab olingan miqdorga suiqasd deb kvalifikatsiya qilinadi. Agar kesik tarkibli jinoyatlarda miqdor alohida kvalifikatsiyalovchi belgi sifatida ko‘rsatilmagan bo‘lsa, qilmishning kvalifikatsiyasi o‘zgarmaydi.
3. Predmetning xususiyatiga nisbatan xatoda agar ushbu xususiyatlar jinoyat tarkibining zaruriy yoki kvalifikatsiya qiluvchi belgisi tarzida ko‘rsatilgan va aybdor predmetga xos xususiyatlarga nisbatan xato qilsa, qilmish aybdorning qasdi qaratilgan jinoyatga suiqasd deb kvalifikatsiya qilinadi.

Jinoyat sodir etish usuliga nisbatan xato, agar usul jinoyatning kvalifikatsiya qilish belgisi hisoblansa ikki xil yuridik ahamiyatga ega bo‘ladi. Birinchi vaziyatda aybdor o‘zi foydalangan usulda jinoyatni kvalifikatsiya qilish belgisi mavjud deb o‘ylaydi, aslida bunday belgi bo‘lmaydi. Masalan, bir kishini o‘ldirish maqsadida uyga o‘t qo‘ygan shaxs, uyda boshqalar ham bor deb o‘ylaydi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorida bu masalaga quyidagicha tushuntirish berilgan: “Qasddan odam o‘ldirish jinoyatini JK 97-moddasi ikkinchi qismining "d" bandi bo‘yicha, ya‘ni boshqa shaxslarning hayoti uchun xavfli usulda sodir etilgan, deb kvalifikatsiya qilish uchun, aybdor muayyan shaxsga nisbatan o‘ldirish qasдини amalga oshirish chog‘ida boshqa shaxslar hayotiga ham chinakam xavf tug‘diruvchi usul qo‘llayotganligini (masalan, odamlar gavjum joylarda o‘q otish, portlatish, o‘t qo‘yish, jabrlanuvchidan o‘zga odamlar ham foydalanadigan suvni va ovqatni zaharlash, gaz vositasida bo‘g‘ish va h.k.) anglab yetganligi aniqlangan bo‘lishi lozim”[6]. Bundan shuni tushunish mumkinki, aybdor o‘z qilmishi bilan boshqalar uchun ham xavf tug‘dirayotganligini anglashini o‘zi boshqa shaxslarga zarar yetkazgan yoki yetkazmaganligidan qat‘iy nazar qilmishni JK 97-moddasi ikkinchi qismining "d" bandi bilan kvalifikatsiya qilish yetarlidir. Chunki boshqalar uchun xavfli usulda odam o‘ldirish deb baholashda nafaqat jabrlanuvchi bilan birga xavf ostida qoldirilgan aniq shaxslarga, balki boshqa shaxslarga zarar yetkazilishi mumkinligidan kelib chiqish lozim. JK 97-modda 2-qisi “d” bandi bilan kvalifikatsiya qilish uchun boshqalarga zarar yetkazilganligi ahamiyatga ega emas. Shundan kelib chiqilsa, aybdorning harakatlari JK 97-modda “d” bandi bilan kvalifikatsiya qilinadi. Agar boshqalarga ham zarar yetsa, kelib chiqqan oqibatga qarab, jinoyatlar majmui tarzida kvalifikatsiya qilinishi zarur.

Aybdor jinoyat sodir etish vositasi yoki quroliga nisbatan ham yanglishishi mumkin. Jinoyat sodir etish vositasi va quroli jinoyat tarkibi obyektiv tomonining fakultativ belgisi bo‘lib, jinoyat huquqi normasiga zaruriy belgi sifatida kiritilganida jinoyat-huquqiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Jinoyat sodir etish vositasi deb, jinoyat sodir etilishini ancha osonlashtiradigan narsalar tan olinadi[21].

Yu.Tursunov, M.B. Fatkulinalar vositaga nisbatan xatoni qilmishning xususiyatiga nisbatan xato deb hisoblaydilar[16]. Shaxsni jinoyat sodir etishda rejalashtirganidan boshqa vositadan foydalanganda yoki foydalanilayotgan vosita yaroqsiz bo‘lganida vositaga nisbatan xato haqida gap ketishi mumkin. Yuridik adabiyotlarning deyarli barchasida vositaga nisbatan xato haqida gap ketsada, misol keltirganda har doim qurolga nisbatan xatoga oid misol keltiriladi[18]. Jinoyat sodir etish vositasi va quroli jinoyat tarkibi obyektiv tomonining ikki xil fakultativ belgisi bo‘lib, jinoyat sodir etish vositasi shaxsning jinoyat sodir etishiga yordam bersa, jinoyat sodir etish quroli bilan tajovuz qaratilgan obyektga zarar yetkaziladi. Bir xil narsa ayrim holda jinoyat quroli vazifasini

bajarsa, ayrim jinoyatlarni sodir etishda undan vosita sifatida foydalanish mumkin. Shu sababli jinoyat sodir etish vositasi va quroliga nisbatan xato faktik xatoning alohida turlaridir.

Jinoyat quroli yoki vositasiga nisbatan xatoni ikkiga bo'lish mumkin: qilmishning kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydigan va ta'sir qiladigan xatolar.

Shaxsning xatosi tufayli boshqa vosita yoki quroldan foydalanib jinoyat sodir etilsa hamda bu qasd bilan qamrab olingan jinoiy natijaga erishish imkoni bersa, jinoyat kvalifikatsiyasi o'zgar olmaydi. Masalan, qasddan odam o'ldirish uchun bir zahar turi o'rniga boshqasidan foydalanilsa ham agar odam o'lsa, qilmish qasddan odam o'ldirish deb kvalifikatsiya qilinadi. Bu kabi xato jinoyatning kvalifikatsiyasini o'zgartirmaydi.

Ayrim hollarda jinoyat sodir etish vositasiga nisbatan xato qilish natijasida shaxsning jinoiy niyati bilan qamrab olinganidan boshqa jinoiy oqibat kelib chiqishi ham mumkin. Mulkn talon-taroj qilish maqsadida, shaxsga ko'p miqdorda uyqu dori berilishi uning o'limiga olib keladi. Vositaga nisbatan qilingan bu kabi xatoda qilmish jinoyatlar jami tarzda: o'zganing mulkini talon-taroj qilish va ehtiyotsizlikdan odam o'ldirish deb kvalifikatsiya qilinishi lozim.

Shaxs jinoyat sodir etish vositasi va qurolining yaroqliligiga hamda xususiyatiga nisbatan xato qilishi mumkin. Ayni shu xato natijasida o'ylanganidan boshqa jinoiy-huquqiy oqibat kelib chiqadi yoki ko'zlangan jinoyat oxiriga yetkazilmaydi.

Jinoyat sodir etish vositasi yoki quroli yaroqli bo'lsada, shaxsni muayyan vaqt va holatlarda aynan shu vositani sifati, xususiyatiga nisbatan yanglishganligi sababli ijtimoiy xavfli oqibat vujudga kelmaydi.

Ancha miqdor bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan uch yuz baravarigacha belgilangan miqdorni tashkil qilib, agar shaxs ayni shu miqdor doirasida xato qilsa, bunday xato jinoyat kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydi. Lekin ko'p miqdordagi mulkn nobud qilish niyatida harakat qilgan shaxs, ancha miqdordagi mulkka zarar yetkazsa, uning harakatlari ko'p miqdordagi mulkn qasddan nobud qilishga sui qasd deb baholanadi (JK 25-m, 2-q, 173-m, 2-q, "v" bandi).

Jinoiy-huquqiy oqibatning sifatiga nisbatan xatoda shaxsning tafakkuri bilan qamrab olingan oqibatdan boshqa huquqiy oqibat kelib chiqishi mumkin. Oqibatning sifatiga nisbatan xatoda aybdorning qasdi bilan qamrab olingan darajadagi oqibat kelib chiqmaydi yoki ko'zlanganidan og'irroq oqibat yuz beradi. Ikkala holatda jinoyat kvalifikatsiyasi turlicha xal qilinadi. Agar aybdor jinoyat sodir etish natijasida kelib chiqqan oqibatga nisbatan og'irroq oqibat kelib chiqishini istab harakat qilgan bo'lsa, lekin uning xatosi tufayli ijtimoiy xavfli oqibat kelib chiqmasa, shaxsning qasdi bilan qamrab olingan og'irroq oqibatni nazarada tutuvchi jinoyatga sui qasd deb kvalifikatsiya qilinadi. Masalan, qasddan odam o'ldirish maqsadida, jabrlanuvchining badaniga bir necha bor pichoq urib o'ldi deb o'ylab, tashlab ketadi. Lekin jabrlanuvchi o'lmay qoladi. Sodir etilgan jinoyat qasddan odam o'ldirishga sui qasd deb kvalifikatsiya qilinadi.

Aslida o'z-o'ziga ishonishda aybdor kelib chiqadigan oqibatning oldini olishga harakat qilishi yoki irodasi bunday oqibatning kelib chiqmasligiga qaratilishi shart. Bunda aybdorning fikricha, xavfli oqibatning oldini olishga unda ishonch bo'ladi. Bunday vaziyatda aybdor kuchi, chaqqonligi, tajribasi, bilimi va hokazolarga ishonadi. Egri qasdda esa kelib chiqadigan oqibatning oldini olishga qaratilgan harakatlar qilinmaydi.

Sud amaliyotida ham qilmishni ehtiyotsizlik deb topish uchun masalan Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi tomonidan B. ismli shaxsga nisbatan ko'rilgan jinoyat ishini milos qilib keltirish mumkin. B. ismli shaxs 2007-yil 04-iyun kuni taxminan soat 17.00 larda, R. ismli shaxsga tegishli, texnik jixatdan soz Kamaz-5320 rusumli avtomobilni yuksiz va yulovchisiz boshkarib, Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan TAXY ko'chasi bo'ylab Ibn Sino mavzesi tomonidan Nazarbek tomonga karab 60.7 km/soat tezlikda xarakatlanib kelib, u yo'l xolati va uning o'zgarishlariga e'tibor bermay YXKning «3.5 bandi 4-kismi, 10.1 bandi, 12.1 bandi 1 va 3-kismlari» talablariga rioya kilmay, harakat serqatnovligini, transport vositasi va yukning xususiyati va holatini, yo'l va ob-havo sharoitini, shuningdek harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishni xisobga olmagan holda harakatlanishi oqibatida yo'lni unga nisbatan chapdan o'ngga qarab kesib o'tayotgan piyoda 1942-yil tug'ilgan Sh. ismli shaxsni ko'rib, avtomobil xarakat yo'nalishini o'ngga o'zgartirgan bo'lsada, yo'lovchini urib yuborib badaniga o'rtacha og'ir shikast yetkazadi. Javobgarning harakatlari JKning 266-moddasi 1-

qismi bilan kvalifikatsiya qilinib jazo tayinlanadi. Aybdorning harakatlari to‘g‘ri kvalifikatsiya qilingan bo‘lsada, sud hukmida o‘z-o‘ziga ishonish tushunchasi umuman ishlatilmagan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Фаткуллина М.Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: Дис. канд. юрид. наук. 12. 00. 08. –М.: РГБ, 2003–С.162.
2. Крутько О.Г. Понятие и особенности конструкции состава умышленного убийства. Учебное пособие. / Под редакцией М.Х.Рустамбаева –Т.: ТДЮИ. 2005, -С. 50 ; Парог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. –СПб.: Юридический цент Пресс, 2003. –С. 176;
3. Уголовное право. Общая часть. - М.: Изд-во Юрид.лит., 1994, с. - 196; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. - М.: Юрист, 1996.–С. 201-202
4. Якушин В.А., Назаров В.В. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на пределы субъективного вменения (теоретические аспекты) - Ульяновск: УлГУ, 1997. –С. 49.
5. Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. –СПб. 1998. –С.5.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами 1991-2006 –Т.: Адолат, 2006. Т. 2. –Б.193-195.
7. Святников Н. Квалификация некоторых видов убийств // Уголовное право. № 1. 2004. – С. 49.
8. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв.ред. И.Я. Козаченко, З.А.Незманомова, Г.П.Новоселов. , -М.: 2001. –С. 84; Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2 т. Особенная часть/ Под ред. А.Н. Игнатева. –М. : 1998. –С. 28.
9. Папов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. –СПб.: 2003. –С.344-345; Наумов А.В. практика применения Уголовного кодекса РФ: судебная практика и доктринальное толкование. –М.: 2005. –С. 217-218; Комментарий к УК. РФ / Под общ.ред. В.М.Лебедова. –М.: 2005. –С.264.
10. Бородин С.В. Преступления против жизни. –СПб.: Юридический центр, 2003. –С. 49, 99, 104, 135-138.
11. Комментарий к УК РФ / Отв. ред. А.И.Байко. Ростов: нв-Дону, 1996. –С.26.
12. Жиноят ишлари бўйича тошкент шаҳар Чилонзор туман судининг 12.04.2016 йилдаги ҳукми.
13. Ткачев И.О. Ошибка в количестве потерпевших и ее значение при квалификации убийств / LexRussica: Научные труды Московской государственной юридической академии. 2006г. № -1 –С.190-193.
14. Парог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам.–СПб.:2003. – С.178-179.
15. Комментарий к УК РФ / Отв. ред. А.И.Байко. Ростов: нв-Дону, 1996. –С.26.
16. Фаткуллина М.Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: проблемы квалификации: Дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. –С. 125.
17. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Обобщая: В 2-х т. – М.: 1994. Т.1– С. 321
18. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П.Журавлев, А.В.Наумов и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2003. –С. 135. (720).
19. Ситникова А.И.Квалификация покушений, связанных с фактическими ошибками. // Следователь. №2, 2006. .–С. 7.
20. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами 1996-2006. –Т.: “O‘qituvchi”. 2007. Т.2. –Б. 22-36
21. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бош. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. –Б. 147

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000